

“TILSHUNOSLIK NAZARIYASI” — TILSHUNOSLIK HAQIDA NAZARIY MA'LUMOT BERUVCHI FAN SIFATIDA

Achilov Oybek Rustamovich¹, Turatova Rayxona Rustam qizi²

¹Toshkent Davlat Transport Universiteti dotsenti

²Toshkent Davlat Transport Universiteti TNI-2 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501940>

Annotatsiya. Tilshunoslik — til va uning ijtimoiy, psixologik, madaniy jihatlarini o'rganadigan fanlar majmuasini ifodalovchi ilmiy sohadir. Uning eng muhim bo'g'inlaridan biri sifatida tilshunoslik nazariyasi alohida ahamiyatga ega. Tilshunoslik nazariyasi nafaqat tilning tarkibiy qismlarini, balki uning ijtimoiy ahamiyatini va rivojlanish qonuniyatlarini ham nazariy jihatdan o'rganadi. Mazkur maqolada tilshunoslik nazariyasining predmeti, vazifalari hamda boshqa tilshunoslik tarmoqlari bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu fan tilning umumiy nazariy asoslarini o'rganuvchi mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida tavsiflanadi. Maqolada tilshunoslik nazariyasining metodologik jihatlarini, tarixiy shakllanishi va hozirgi zamonaviy holati yoritiladi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, tilshunoslik nazariyasi, umumiy tilshunoslik, xususiy tilshunoslik, nazariy tilshunoslik, amaliy tilshunoslik, sinxroniya, diaxroniya, til va jamiyat

Annotation. Linguistics is a scientific field that represents a complex of sciences that study human language and its social, psychological, and cultural aspects. As one of its most important links, linguistic theory is of particular importance. Linguistic theory theoretically studies not only the components of language, but also its social significance and patterns of development. This article analyzes the subject, tasks, and interrelationships of linguistic theory with other branches of linguistics. This discipline is also characterized as an independent scientific direction that studies the general theoretical foundations of language. The article covers the methodological aspects, historical formation, and current state of linguistic theory

Key words: linguistics, linguistic theory, general linguistics, special linguistics, theoretical linguistics, applied linguistics, synchrony, diachrony, language and society.

Аннотация. Лингвистика — научная область, представляющая собой комплекс дисциплин, изучающих человеческий язык и его социальные, психологические и культурные аспекты. Особое значение имеет лингвистическая теория как один из важнейших ее компонентов. Лингвистическая теория теоретически изучает не только компоненты языка, но и его социальное значение и закономерности развития. В статье анализируются предмет, задачи и взаимосвязи лингвистической теории с другими разделами языкознания. Эту дисциплину также характеризуют как самостоятельное научное направление, изучающее общетеоретические основы языка. В статье рассматриваются методологические аспекты, историческое становление и современное состояние лингвистической теории.

Ключевые слова: лингвистика, лингвистическая теория, общая лингвистика, специальная лингвистика, теоретическая лингвистика, прикладная лингвистика, синхрония, диахрония, язык и общество.

Kirish. Tilshunoslik (lingvistika: grekcha lingua — «til», logos - «fan») murakkab va ko'p qirrali, tilni boshqa ijtimoiy fanlar bilan uzviy aloqadorlikda ilmiy va amaliy jihatdan

o‘rganuvchi, tilshunoslikning asosiy masalalarini, tilning paydo bo‘lishi va til taraqqiyotidagi umumiy qonuniyatlari, til va nutq xususiyatlarini tahlil etuvchi fandır [1]. Til insonlar o‘rtasidagi muloqotni ta‘minlovchi va jamiyatga xizmat qiluvchi asosiy vositadir. U jamiyat tarixini o‘zida mujassamlashtirib, insonning axloqiy va ma‘naviy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Til va uning amaliy shakli bo‘lgan nutq inson tafakkuri, ichki dunyosi, madaniyati, urf-odatlarini va shaxsiy kamoloti bilan chambarchas bog‘liq.

Tilshunoslik fani esa umumiy hamda maxsus yo‘nalishlarga ega bo‘lib, bu yo‘nalishlar orqali til va nutq turli qirralarda o‘rganiladi. Umumiy tilshunoslik turli xalqlar tillaridagi tovush tizimi, grammatik tuzilma (morfologiya va sintaksis), leksik-semantik va uslubiy xususiyatlarni ilmiy jihatdan tadqiq etadi. Xususiy tilshunoslik esa muayyan bir til – masalan, o‘zbek tili yoki boshqa aniq til strukturasi – bilan bog‘liq jihatlarni o‘rganadi. Nazariy tilshunoslikda esa tilning nazariy asoslari, til birliklari o‘rtasidagi aloqalar, ularning o‘zaro ta‘siri kabi masalalar muhokama qilinadi. Tilshunoslikning jamiyat ehtiyojlariga xizmat qiluvchi amaliy yo‘nalishi esa amaliy tilshunoslik bo‘lib, til haqidagi bilimlarni kengroq ommaga yetkazish vazifasini bajaradi, amaliy tilshunoslik esa nazariy tilshunoslikda olinadigan bilimlarni real hayotda qo‘llash imkoniyatlarini tadqiq etadi. U, ayniqsa, xorijiy tillarni o‘rganish va o‘qitish, tarjima, lug‘atchilik, til siyosati kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi.

Nazariy asoslar. Tilshunoslik nafaqat tilning ichki tuzilishini, balki uning ijtimoiy, madaniy, psixologik va tarixiy kontekstdagi funksiyalarini ham o‘rganadigan ko‘p qirrali fan hisoblanadi. Har bir jamiyat til orqali o‘zining intellektual merosini, qadriyatlarini va dunyoqarashini avloddan-avlodga yetkazadi. Shu sababli tilni o‘rganish, aslida jamiyatni, uning tafakkurini, ijtimoiy tuzilmasini, madaniyatini va tarixini o‘rganish bilan barobar jarayondir.

Zamonaviy tilshunoslik ko‘plab alohida sohalarga ajralgan bo‘lib, ularning har biri tilni turli aspektlarda tahlil qiladi. Masalan, sotsiolingvistik tilning jamiyatdagi o‘rni, ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi til farqlari, dialektlar, uslubiy qatlamlar, til siyosati va tilga bo‘lgan munosabat kabi masalalarni qamrab oladi. Psixolingvistika esa til va tafakkur o‘rtasidagi aloqalarni, nutq faoliyatining psixologik asoslarini, tilni egallash va uni idrok etish jarayonlarini o‘rganadi. Bundan tashqari, tarixiy tilshunoslik tillarning kelib chiqishi, ularning tarixiy taraqqiyot bosqichlari, til o‘zgarishlari va tillararo qarindoshlik masalalarini tadqiq etadi. Ushbu yo‘nalishlar orqali tilshunoslik fani nafaqat lingvistik bilimlarni chuqurlashtiradi, balki ularni amaliyotga tadbiiq qilish imkonini ham yaratadi. Shuningdek, bugungi globallashtirish davrida kompyuter lingvistikasi va korpus tilshunosligi kabi yangi sohalar shakllanib, tilshunoslik fanining imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu yo‘nalishlar sun‘iy intellekt, avtomatik tarjima, nutqni tanish tizimlari, va katta hajmdagi matnlar tahlili kabi ilg‘or texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda rivojlanmoqda. Umuman olganda, tilshunoslik fani hozirgi kunda faqat nazariy bilimlar yig‘indisi bo‘lib qolmay, balki amaliy hayotda, ta‘lim tizimida, ommaviy axborot vositalarida, siyosiy va madaniy jarayonlarda muhim rol o‘ynaydigan, doimiy ravishda rivojlanib borayotgan sohadir.

Tilshunoslik fani murakkab va ko‘p qirrali soha bo‘lib, u inson tilini o‘rganadi — bu til esa biologik, fiziologik, psixologik va ijtimoiy omillarning o‘zaro ta‘siri natijasida shakllanadi. Tilni chuqur va har tomonlama tadqiq qilish nafaqat nazariy bilimlarni chuqurlashtiradi, balki kundalik hayotda, amaliy faoliyatda, xususan, muloqot jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun tilshunoslikni faqatgina nazariy fan sifatida emas, balki insonlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa, axborot almashinuvi va madaniy merosni saqlab qolish vositasi sifatida baholash kerak.

“Tilshunoslik nazariyasi” fani bir qancha asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, tilning jamiyatdagi roli, tafakkur bilan o‘zaro bog‘liqligi, madaniyat va psixologiya bilan aloqasi, shuningdek, tilni belgilar tizimi sifatida o‘rganadigan semiotika bilan munosabati kabi dolzarb masalalarni yoritadi;

- Nutq va nutqiy faoliyat o‘rtasidagi farqlarni, ularning o‘zaro aloqasi va inson tafakkuridagi aksini tadqiq qiladi;

- Jahon tillarining tasnifi va tahliliga e‘tibor qaratilib, ularning genetik ildizlari, tarixiy rivojlanishi va ular bilan bog‘liq sheva va dialektlar o‘rganiladi;

- Tilning paydo bo‘lishi haqidagi nazariy qarashlar umumlashtiriladi va ularning jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liqligi asoslab beriladi;

-Tillarning tipologik va morfologik jihatlari, morfemalar tizimi hamda ularning tuzilishi chuqur tahlil qilinadi;

-Tilning sinxron (hozirgi holatdagi) va diaxron (tarixiy rivojlanishdagi) holatlari tahlil qilinadi, bu orqali til o‘zgarishlarining vaqt mobaynidagi dinamikasi ochib beriladi;

-Yozuv tizimlari va imlo qoidalari ishlab chiqiladi, talaffuz me‘yorlari aniqlanadi, bu esa tilni normallashtirish va standartlashtirishda muhim ahamiyatga ega;

-Tilning fonetik, leksik, grammatik, semantik va stilistik sathlari alohida ko‘rib chiqiladi; fonetika va fonologiya, morfologiya va sintaksis, leksika va semantika kabi tilshunoslik bo‘limlari o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi [2].

Tadqiqot usullari. Tilga bo‘lgan qiziqish eramizdan avvalgi V asrlarda paydo bo‘lgan. Tilshunoslik qadimgi Hindiston, qadimgi Yunoniston va Rim, Misr, Mesopotamiya, Xitoy, Movarounnahr, Arabiston yarim oroli va hakoza mintaqalarda rivojlangan. Tilshunoslikning dastlabki ilmiy izlanishlari qadimgi Hindistonda boshlangan bo‘lib, bu jarayon miloddan avvalgi VI asrdan avval yaratilgan Vedalar matnini tahlil qilish zaruratidan kelib chiqqan. Hind tilshunosligi ayniqsa miloddan avvalgi V–IV asrlarda yashagan Paniniy tomonidan yaratilgan grammatik asar orqali yuqori darajaga ko‘tarildi. Paniniy grammatikasi nazmiy shaklda yozilgan bo‘lib, 3996 ta qoidadan iborat[3,6,7]. Ushbu asarda sanskrit tilining fonetik va grammatik tizimi mukammal tavsiflangan.

Qadimgi Yunonistonda esa til masalalari mantiqiy tafakkur bilan uyg‘un holda, asosan grammatik tuzilish nuqtai nazaridan o‘rganilgan. Bu borada Geraklit, Demokrit, Platon, Aristotel va Frakiyalik Dionisiy kabi faylasuf va olimlarning qarashlari muhim o‘rin tutadi. So‘z turkumlariga ajratish masalasi ilk bor Aristotel tomonidan ilgari surilgan. Yunon tilshunosligining yuksalish davri Iskandariya va qisman Pergamon ilmiy markazlarida faoliyat yuritgan grammatiklar bilan bog‘liq. Xususan, miloddan avvalgi III–II asrlarda Iskandariya grammatika maktabi vakillari tomonidan yunon tilining grammatika tizimi ishlab chiqilgan. Yunon tilshunosligi tajribalari asosida keyinchalik lotin tilshunosligi shakllandi[4,8,9].

Tilshunoslik sohasidagi keyingi taraqqiyotlar arab, qadimgi yahudiy, oromiy va turkiy tillarni ilmiy o‘rganish bilan davom etdi. O‘rta asrlarda bu jarayon arab va arab tilida ijod qilgan boshqa xalqlarga mansub filologlar nomi bilan chambarchas bog‘liq bo‘ldi. Xususan, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Koshg‘ariy, Zamaxshariy va Javhariy singari Markaziy Osiyolik olimlar arab tilshunosligi rivojiga salmoqli hissa qo‘shganlar. Ibn Sino fonologik tahlillarda fonema tushunchasiga yaqin yondashuvlarni ilgari surgan, Javhariy, Koshg‘ariy va Zamaxshariy esa leksikologiya va leksikografiya yo‘nalishida muhim ilmiy yutuqlarga erishganlar. Xususan, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit-turk” va Zamaxshariyning “Muqaddimat ul-adab” asarlari turkiy lahjalarning ilmiy tasnifi hamda boshqa til oilalari bilan

taqqosiy tahliliga asoslangan bo'lib, bu asarlar tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy va tipologik yondashuvlarning ilk namunalari hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Tilshunoslik fanida tilning mohiyati haqida turli davrlarda turlicha qarashlar shakllangan. Har bir nazariya tilning ma'lum bir jihatiga urg'u bergan va bu orqali ilmiy yondashuvlar boyitilgan. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida tilshunoslikda yangi yo'nalish – strukturaviy tilshunoslik paydo bo'ldi. Bu yo'nalish tilni ichki tuzilmasi, ya'ni undagi birliklar (so'zlar, tovushlar, gaplar) o'rtasidagi aloqalar orqali o'rganishga harakat qildi. Avvalgidek til tarixiga emas, balki tilning ayni vaqtdagi holatiga (ya'ni hozirgi holicha qanday ishlashiga) e'tibor berildi. Bu yo'nalishga asos solgan olim Ferdinand de Sossyur bo'lib, u tilshunoslikka yangi qarashlar olib keldi. U til va nutq, belgi va ma'no kabi muhim tushunchalarni tushuntirib berdi hamda tilni jamiyatdagi muhim hodisa sifatida ko'rdi. Bundan tashqari Amerikalik tilshunos Leonard Blumfeld : «Til – odam ongining ishtirokisiz, uning tashqi dunyoga nisbatan bo'lgan mexanik harakatidir, " deb ta'kidlaydi [5,10,11]. U tilga boshqacha, ya'ni behavioristik (xulq-atvor asosidagi) nuqtai nazardan yondashgan. U tilni inson ongidan mustaqil, tashqi muhitdagi ta'sirlarga javoban vujudga keladigan mexanik harakatlar tizimi sifatida ko'radi. Ya'ni, inson ma'lum bir tashqi vaziyatga duch kelganida, bunga javoban til vositasida reaksiyalar bildiradi. Bu ta'rifda til fikr va tafakkurdan ko'ra, xatti-harakat, ya'ni og'zaki yoki yozma nutq orqali namoyon bo'ladigan avtomatik javob sifatida tasvirlanadi. Blumfeld nazariyasi tilni ilmiy jihatdan kuzatish va tajriba asosida o'rganishga asos bo'lgan.

Tahlil va muhokama. Til insoniyat hayotida o'ziga xos o'rin egallovchi ijtimoiy hodisa hisoblanadi va u tabiiy hodisalardan ajralib turadi. Masalan, insonning ovqatlanishi, nafas olishi yoki jismoniy rivojlanishi singari tabiiy-biologik jarayonlar jamiyat ta'siridan mustaqil tarzda, tabiat qonunlariga binoan sodir bo'ladi. Biroq inson tilda so'zlashishi, fikr bildirishi uchun muayyan jamiyatda, ya'ni ijtimoiy muhitda yashashi zarur. Chunki til insonlar o'rtasidagi muloqotga, fikr almashishga ehtiyoj bo'lgani sababli yuzaga kelgan. Shu sababdan til insoniyat tomonidan vujudga keltirilgan va jamiyat ehtiyojlariga xizmat qiluvchi ijtimoiy hodisa sifatida maydonga chiqqan. Tilning shakllanishi bevosita insonlar o'rtasidagi muloqot zarurati bilan bog'liq. Jamiyatdagi yangilik va o'zgarishlar, ayniqsa, tilning lug'aviy boyligida aks etadi. Til jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq tarzda shakllanadi, rivojlanadi va oxir-oqibat, jamiyat yo'qolsa, til ham asta-sekin foydalanilmaydigan holatga kelib qoladi. Masalan, qadimiy Lotin, Sug'd yoki Xorazm tillari bugungi kunda faol ishlatilmaydi. Ammo tilning yuzaga kelishi, rivojlanishi yoki yo'qolishi — bu biologik emas, balki ijtimoiy jarayondir. Shu bois tilning rivojlanish qonuniyatlarini, yo'nalishlarini to'g'ri tushunish uchun uni yaratuvchi xalq va u yashagan jamiyat tarixini inobatga olish kerak. Xulosa qilib aytganda, til biologik hodisa emas, uning mavjudligi va rivojlanishi tabiat qonunlariga bo'ysunmaydi, til insonning irqiy yoki tabiiy belgilariga bog'liq emas va faqat jamiyatda yashovchi kishilar til vositasida o'zaro aloqa qila oladi. Demak, til — biologik emas, balki ijtimoiy hayotda muhim o'rin tutuvchi, odamlar o'rtasidagi aloqani ta'minlovchi murakkab ijtimoiy tizimdir. Jamiyatda turli tabaqadagi insonlar muloqot qiladi, bu muloqot esa ishlab chiqarishdan tortib, boshqa sohalarga qadar harakatlarni tashkil etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Qo'shimcha qilib aytganda, shu tilni o'rganuvchi tilshunoslik nazariyasi — bu til qanday tashkil topgani, qanday ishlashi va inson hayotida qanday rol o'ynashini o'rganadigan fan sohasidir. Bu yo'nalish tilning tovush tizimi, so'z yasalishi, gap tuzilishi va ma'no ifodalash kabi jihatlarini tahlil qiladi. Shuningdek, u tilning jamiyatdagi o'rni, inson tafakkuri va madaniyati bilan bog'liqligini ham chuqur o'rganadi.

Xulosa. Bugungi kunda tilshunoslik nafaqat nazariy ma'lumotlar beradi, balki amaliy hayotda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, turli xalqlar o'rtasidagi muloqotni tashkil

etish, tarjima ishlarini yengillashtirish, ta'lim va axborot sohasini rivojlantirishda tilshunoslikka tayaniladi. Tilni o'rganishda turli metodlar qo'llaniladi, jumladan, tarixiy, qiyosiy va zamonaviy tahlil usullari alohida ahamiyatga ega. Bu usullar tilni chuqur va har tomonlama anglashga yordam beradi. Tilshunoslik fani nafaqat tilning tuzilishini tushunishga, balki uni jamiyatda to'g'ri va samarali ishlatishga xizmat qiladi. Shu sababli, bu fan taraqqiyot, madaniyatlararo aloqa va ijtimoiy barqarorlik uchun muhim poydevor bo'lib hisoblanadi.

Ma'lumki, o'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasiga bilan singadi. Ona tili bu — millatning ruhidir. Nihoyat, 1989-yilning 19-oktabr kuni bu o'ta muhim masala Oliy Kengash sessiyasi muhokamasiga qo'yildi. Va qariyb bir yarim asrlik qaramlikdan so'ng mamlakatimizda O'zbek tili- davlat tili deb e'lon qilindi. Xalqimizning muqaddas qadriyatlaridan biri bo'lmish ona tilimiz o'zining qonuniy maqomi va himoyasiga ega bo'ldi. Bu Vatanimiz tarixida tom ma'nodagi buyuk voqea edi [6,12]. Bu ona tilimizning qadr-qimmatini yuksaltirib, uni asrab-avaylash yo'lida muhim qadam bo'ldi hamda tilshunoslik fanining yanada rivojlanishiga katta turtki bo'ldi deb aytish joizdir.

REFERENCES

1. Tilshunoslik nazariyasi [Matn] : darslik / Zulxumor Xolmanova, - Toshkent: Shafoat Nur Fayz, 2020. - 256 b.
2. Tilshunoslik nazariyasi [Matn] : darslik / Zulxumor Xolmanova, - Toshkent: Shafoat Nur Fayz, 2020. - 256 b.
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tilshunoslik>
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tilshunoslik>
5. M.T. Irisqulov „Tilshunoslikka kirish“ darslik-256 b.
6. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Islom Abdug'aniyevich Karimov.
7. Achilov, O. (2023). Jorj Oruell qalamiga mansub "1984" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima tahlili, morfologik va leksik farqliklar. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
8. Achilov, Oybek Rustamovich, & Inog'Omjonova, Robiya Rustamjon Qizi (2023). The role of lexical transformation in the translation process. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 288-294.
9. Achilov, Oybek Rustamovich, & Khudoyberganova, Durdona Ismail Qizi (2023). Stylistic changes in joanna kathleen rowling's harry potter and the philosopher's stone. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 295-299
10. Achilov, Oybek Rustamovich, & Todjidinova, Umida Urinboy Qizi (2023). Tarjimonlik va tarjima madaniyati muammolari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 131-135.
11. Achilov, O. (2023). Hozirgi zamon tilshunosligida ilgari surish hodisasini tadqiq etishning nazariy asoslari. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
12. Achilov, O. (2023). Foregrounding and interpretation. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).